

**О‘ЗБЕКISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIK
ALOQALARI
ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
COOPERATIVE RELATIONS OF UZBEKISTAN WITH INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasini o‘qituvchisi

Nabijonova Gulasal

Adashboyeva Madina

Andijon davlat Pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya (kechki) ta’lim yo‘nalishi 1- bosqich talabalari

Annotatsiya: Bugungi kunda xalqaro hamkorlikni muvofiqlashtirish “O‘zbekkosmos” agentligi faoliyatining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu dunyoning yetakchi kosmik agentliklari va kompaniyalari bilan tajriba, ilg‘or texnologiyalar va bilim almashish uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Jahon hamjamiyati bilan faol hamkorlik xalqaro hamjamiyat oldida Agentlik va O‘zbekiston Respublikasi nufuzini mustahkamlash va mavqegini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so‘zlar: Xavfsizlik, qayta tiklash, Orol dengizi inqirozi, diplomatiya, kosmik sohadagi hamkorlik.

Аннотация: Сегодня координация международного сотрудничества является одним из основных приоритетов деятельности агентства «Узбеккосмос». Он создает уникальные возможности для обмена опытом, передовыми технологиями и знаниями с ведущими мировыми космическими агентствами и компаниями. Активное сотрудничество с международным сообществом служит укреплению репутации и позиций Агентства и Республики Узбекистан перед международным сообществом.

Ключевые слова: Безопасность, восстановление, Аральский кризис, дипломатия, космическое сотрудничество.

Abstract: Today, coordination of international cooperation is one of the main priorities of the activity of the Uzbekcosmos agency. It creates unique opportunities to exchange experience, advanced technologies and knowledge with the world's leading space agencies and companies. Active cooperation with the international

community serves to strengthen the reputation and position of the Agency and the Republic of Uzbekistan in front of the international community.

Key words: Security, reconstruction, Aral Sea crisis, diplomacy, space cooperation.

Kirish. O‘zbekistonning BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan hamkorligi O‘zbekiston yangi suveren, mustaqil davlat sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) 1992-yil 2-martda a‘zo bo‘ldi. Mamlakatimiz ushbu tarixiy voqeadan keyin o‘tgan vaqt mobaynida BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan turli sohalarda samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Xavfsizlikka zamonaviy tahdid va tahlikalarga qarshi kurashish, Afg‘onistonda barqarorlikka erishish va mamlakat iqtisodiyotini qayta tiklash, ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatmaslik, ekologik muammolarni hal qilish, xususan, Orol dengizi inqirozi oqibatlarini yumshatish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surish, turizmni rivojlantirish kabilar ko‘p qirrali hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari hisoblanadi. 1993-yildan buyon Toshkentda BMT vakolatxonasi faoliyat ko‘rsatmoqda. Unga Rezident-koordinatordir rahbarlik qiladi. BMT Taraqqiyot dasturi (BMTTD), Aholishunoslik jamg‘armasi (BMTAJ), Bolalar jamg‘armasi (YUNISEF), Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST), Ta‘lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti (YUNESKO), Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi (BMTGMJB), Gender tengligi, ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha tuzilma (BMT-Ayollar), Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo‘yicha mintaqaviy markazi (BMT MOPDMM), Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), Migratsiya bo‘yicha xalqaro tashkilot (MXT), shuningdek, BMT Taraqqiyot dasturi shafeligidagi Ko‘ngillilar dasturi O‘zbekistonda “BMT oilasi”ni tashkil qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (YUNIDO), Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (YUNEP) va Yevropa iqtisodiy komissiyasi (BMT YIK) ham BMT tizimi faoliyatiga munosib hissa qo‘shib kelmoqda. Shuningdek, Jahon banki BMTning mustaqil ixtisoslashgan organi sifatida tuzilmaning mamlakatimizdagi faoliyatida muhim o‘rin tutadi. Taraqqiyotga ko‘maklashish umumiy dasturi (YUNDAF) o‘rta muddatli istiqbolda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan O‘zbekiston hukumati va BMT o‘rtasidagi hamkorlikning samarali vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish doirasida so‘nggi yillarda O‘zbekistonning BMT bilan oliy va yuqori darajadagi

siyosiy muloqoti sezilarli faollashdi. O‘zbekiston BMT Bosh Assambleyasi va ixtisoslashgan tuzilmalarining faol ishtirokchisiga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72, 75 va 76-sessiyalarda, BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi 46-sessiyasi yuqori darajadagi segmentida ishtirok etdi va nutq so‘zladi. BMT Bosh kotibi Antonio Guterrish 2017-yil iyun oyida mamlakatimizga tashrif buyurdi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Shuningdek, 2017-yil sentabr oyida AQShning Nyu-York shahrida o‘tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi hamda Pekinda 2019-yil aprel oyida o‘tgan “Bir makon, bir yo‘l” ikkinchi xalqaro forumi doirasida Prezidentimizning BMT Bosh kotibi bilan uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. Ushbu muloqotlar natijasida O‘zbekiston – BMT hamkorligini rivojlantirish bo‘yicha Amaliy chora-tadbirlar rejalari qabul qilindi va ular hayotga tadbiiq etilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasi umumiy munozaralaridagi ishtiroki mamlakatimizning ushbu xalqaro tashkilot bilan samarali va o‘zaro manfaatli muloqotida yangi davrni boshlab berdi. So‘nggi yillarda davlatimiz Rahbari BMT minbaridan global va mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalari bo‘yicha qator muhim xalqaro tashabbuslarni ilgari surdi.¹¹⁶

Hukumatlararo darajada hamkorlik

Xalqaro hamkorlik hukumatlararo darajada ham rivojlanmoqda. Kosmik sohadagi hamkorlikni rivojlantirish uchun hukumatlar o‘rtasida bir qancha shartnomalar imzolangan, xususan:

a. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Hindiston Respublikasi Hukumati o‘rtasida kosmik fazoni tadqiq etish va undan tinch maqsadlarda foydalanish yuzasidan hamkorlik to‘g‘risida Bitim;

b. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Qozog‘iston Respublikasi Hukumati o‘rtasida kosmik fazoni tinchlik maqsadlarida tadqiq etish va foydalanish sohasida hamkorlik to‘g‘risida Bitim;

c. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Fransiya Respublikasi Kosmik tadqiqotlar milliy markazi o‘rtasida kosmik sohadagi hamkorlik to‘g‘risida Hadli bitim.¹¹⁷

BMT Ustavida uning 6 ta asosiy organlari ko‘rsatilgan. Ular quyidagilardir:

- Bosh Assambleya;
- Xavfsizlik Kengashi;

¹¹⁶ <https://gov.uz/oz/mfa/sections/view/14469>

¹¹⁷ <https://uzspace.uz/oz/page/international-partnership>

- Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash (EKOSOS);
- Vasiylik bo'yicha Kengash;
- Kotibiyat;
- Xalqaro Sud.

• **Bosh Assambleya** — suveren davlatlarning haqiqiy demokratik vakillik organidir. Har bir a'zo davlat hududining hajmi, aholining soni, iqtisodiy va harbiy qudratidan qatyi nazar, bir ovozga ega. Bosh Assambleyaning muhim qarorlari ovoz berish jarayonida ishtirok etayotgan davlatlarning ko'pchiligi tomonidan qabul qilinadi.

• **Xavfsizlik Kengashi** — BMTning eng muhim organi bo'lib, 15 a'zodan iborat. Ushbu a'zolarning beshtasi (AKSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy) doimiy, kolgan o'ntasi nodoimiy bo'lib, ular saylanadilar

• Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash (EKOSOS) xalqaro iqtisodiy va ijtimoiy hamkorlik masalalariga doir faoliyatni olib boradi. EKOSOS 54 a'zodan iborat bo'lib, ular Bosh Assambleya tomonidan uch muddatga saylanadilar va har yili vakolatlari tugagan 18 a'zoning o'rniga yangilari saylab boriladi.

• **Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti.** 1946 yilda tashkil etilgan bo'lib, qarorgoxi Jeneva shaxrida. Uning asosiy faoliyat sohadari yukumli kasalliklarga qarshi ko'rash, karantin va sanitariya qoidalarini ishlab chiqish va ijtimoiy xarakterdagi masalalardir. Xalqaro Sog'liqni Saqlash Tashkiloti Sog'liqni Saqlash tizimlari ishlarini tashkil etishda, samaradorligini oshirishda, kadrlar tayyorlash va kasalliklarga qarshi ko'rashda ko'maklashadi.¹¹⁸

Xulosa. O'zbekistonning xalqaro aloqalardan, shu jumladan, YUNESKO bilan do'stona hamkorlikdan asosiy maqsadi – mamlakatimizni, boy tariximizni, xalqimizni ma'naviy yuksakligini va eng muhimi, mustaqil tashqi siyosatimizni dunyoga, xalqaro jamoatchilikka dunyo hamjamiyatiga ko'rsata olishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://gov.uz/oz/mfa/sections/view/14469>
2. Ilhomovich A. A. et al. INTERNATIONAL RELATIONS OF UZBEKISTAN //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 10. – С. 16-20.
3. <https://uzspace.uz/oz/page/international-partnership>

¹¹⁸ <https://staff.tiiame.uz/storage/users/435/presentations/mxlfhNMibBW9tHVDCsuiKltl78xrCyBT6G12WgsQ.pdf>

4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
6. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
7. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
10. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/435/presentations/mxlfhNMibBW9tHVDCsuiKl78xrCyBT6G12WgsQ.pdf>